

SOTSIOLINGVISTIK TERMINLARNING ETIMOLOGIK MANBALARI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.

Tojiboyeva Dilorom Odiljon qizi
Farg‘ona davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20249168>

Annotatsiya. Sotsiolingvistika – til va jamiyat o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni o‘rganuvchi tilshunoslikning nisbatan yosh sohasi hisoblanadi. Uning asosini esa sotsiolingvistik terminlar tashkil etadi. Maqolada sohaga oid terminlarning yuzaga kelish va kelib chiqish xususiyatlari yoritiladi. Tadqiqotning asosiy vazifasi o‘zbek tiliga kirib kelgan terminlarning tarkibini chuqurroq anglash imkonini beradi hamda kelgusida “Sotsiolingvistik terminlarning etimologik lug‘ati”ni yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: termin, sotsiolingvistika, transformatsiya, transliteratsiya, kalka, etimologiya, terminoelementlar.

XXI asr globallashuv jarayonlari va tilshunoslining rivojlanishi XXI asrda globallashuv jarayonlari va tilshunoslikning rivojlanishi natijasida uning tarkibida qator mikrosohalar shakllandi. Shulardan biri – sotsiolingvistika bo‘lib, ushbu atama ilk bora 1952-yilda X. Karri tomonidan muomalaga kiritilgan [1:24]. Barchaga ma‘lumki, sotsiolingvistikaning asosini terminlar tashkil etib, mazkur sohaning o‘ziga xosligini belgilaydi, hamda ilmiy muloqot sohasini umumadabiy tildagi so‘zlarni qo‘llash doiralaridan ajratib turadi. Shu bois, ijtimoiy lingvistikaga oid terminlarning etimologik tuzilishini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

So‘zlarning kelib chiqish tarixini o‘rganishda shuni anglash muhimki, yangi terminlar ko‘pincha tillararo o‘zaro ta‘sir jarayonida paydo bo‘ladi va sohaga oid yetarli bilim talab etiladi. “Etimologiya” so‘zning tarixini, uning makon va zamon harakatini hamda vaqt o‘tishi bilan shaklining o‘zgarishiga ta‘sir etgan omillarni o‘rganadi. Yangi so‘zlarning paydo bo‘lish yo‘llari va shakllanish tarixini o‘rganib chiqqach, ularning yuzaga kelish sabablarini ham ko‘rib chiqish zarur. Bu sabablar, ayniqsa, xorijiy o‘zlashmalar misolida, umumiy xususiyatga ega. Umuman olganda, tilga so‘z o‘zlashuvi tabiiy jarayon bo‘lib, birliklarning til tizimida mustahkamlanishi turli omillar yig‘indisi bilan belgilanadi. Ba‘zi hollarda xorijiy atama mavjud mahalliy muqobiliga nisbatan ixchamroq bo‘ladi (masalan, *aborigen – tub aholi*). Ayrim vaziyatlarda esa xorijiy birlik termin sifatida qabul qilinadi, uning mahalliy muqobili esa umumiste‘mol so‘z sifatida qoladi (*diskurs – matn*). Shuningdek, ba‘zi tushunchalar uchun til ichida to‘g‘ridan-to‘g‘ri ekvivalent mavjud bo‘lmaydi va ular faqat tavsifiy tarzda ifodalanadi (masalan, *diaspora*). Bu esa tarjima jarayoni va tilning milliylikni saqlash tamoyiliga putur yetkazishi mumkinligini ko‘rsatadi. Shuni e‘tirof etish zarurki, Y.Odilov tomonidan yaratilgan “Sotsiolingvistik atamalarning izohli lug‘at”ida esa terminlarning imkon boricha o‘zbekcha bo‘lishiga kata e‘tibor berilganini ko‘rishimiz mumkin. Ayniqsa, *lingvistik* termini o‘rniga *lisoniy, bilingvizm* o‘rnida *ikkitillilik* kabi deb berilgan o‘rinlar xorijiy atamalarning milliy muqobil shakllaridan mohirona foydalanilganidan darak beradi [2:7].

Terminlarning tilga kirib kelishi va unda mustahkamlanishiga xizmat qiluvchi turli jarayonlar mavjuddir. Ularning asosiy qismini o‘zlashmalar tashkil etadi. Ko‘pchilik o‘zbek tiliga kirib kelgan terminlarning asosiy qismi go‘yoki rus tilidan o‘zlashgan degan fikrga ega. Bu qarash ma‘lum darajada tarixiy, xususan, rus mustamlakachiligi davri ta‘siri bilan izohlanadi. Aslida sotsiolingvistik terminlarning katta qismi bevosita va bilvosita lotin, yunon, fransuz va ingliz tillari asosida yuzaga kelgan. Rus tili faqat vositachi til vazifasini bajargan. Jumladan, ko‘plab ilmiy terminlar qadimgi yunon va lotin ildizlariga ega: *fonetika* (yunoncha *phone* – “tovush”), *morfologiya* (yunoncha *morphe* – “shakl”), *termin* (lotincha *terminus* – “chegara, belgi”). Xuddi shuningdek, sotsiolingvistika sohasidagi ayrim birliklar ham Yevropa tillaridan kirib kelgan:

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

bilingvizm (lotincha *bi* – “ikki” + *lingua* – “til”), *diskurs* (fransuzcha *discours*), *argot* (fransuz tilidan), *sleng* (ing).

O‘zlashmalar ko‘plab omillarga bog‘liq holda shakllanadi: tillararo aloqalarning xarakteri va intensivligi, shuningdek, muayyan fan sohasining yangi terminlarga bo‘lgan ehtiyoji [3:45]. Sotsiolingvistikaning tushunchaviy tizimini to‘liq anglash uchun terminlarning kelib chiqish tarixini bilish zarur, chunki bu fan taraqqiyotining asosiy yo‘nalishlarini aniqlashga yordam beradi.

So‘zlar tilga turli yo‘llar bilan kiradi: boshqa tillardan o‘zlashish orqali yoki mavjud so‘z shaklining o‘zgarishi natijasida yuzaga keladi. O‘zlashmalar – o‘zlashgan til tizimiga fonetik, grammatik va semantik jihatdan to‘liq moslashgan, hozirgi bosqichda esa begona unsur sifatida sezilmaydigan birliklardir. Terminologik o‘zlashmalar ham turlicha yo‘llar bilan yuzaga keladi: ayrimlari tilga deyarli o‘zgarmagan holda kiradi, boshqalari esa shunchalik qayta shakllanadiki, ularning kelib chiqish yo‘lini aniqlash qiyinlashadi. Ba’zi terminlar esa ilgari o‘zlashgan elementlar asosida tilning o‘zida hosil qilinadi.

Mazkur izlanishlarimizda biz D.S.Lotte tomonidan taklif etilgan o‘zlashmalar tasnifiga tayanamiz. Unga ko‘ra, o‘zlashgan terminlar quyidagi guruhlariga ajratiladi [4:122]:

1. *To‘g‘ridan to‘g‘ri o‘zlashma* – bunda termin boshqa tildan to‘g‘ridan-to‘g‘ri olinadi. U ikki turga bo‘linadi:

a) *so‘zma-so‘z o‘zlashma* – so‘z boshqa tildan aynan o‘sha shaklda qabul qilinadi. Bunday hollarda jiddiy o‘zgarishlar kuzatilmaydi, kichik fonetik moslashuvlar esa ahamiyatsiz deb qaraladi. Masalan: *argo* (fransuzcha *argotdan*), *beysik ingliz* (ingliz tilidagi *basic englishdan*).

b) *Transformatsiyalangan o‘zlashma* – bunda so‘zning o‘zlashishi jarayonida uning tarkibiy qismlari ma’lum darajada o‘zgaradi: ildiz qayta talqin qilinadi, qo‘shimchalar qo‘shiladi yoki tushirib qoldiriladi. Bu esa aslida yangi so‘z yaratilganini ko‘rsatadi. Misol uchun, *interaksiya* (*interactiondan*), *bixeviorizm* (*behaviourdan* + ism), *vulgarizm* (*vulgardan*). Shuningdek, ba‘zan qisqartirish hodisasi ham kuzatiladi: *evfemizm* yunoncha *euphemismos*, endogloss lotincha endoglossy). so‘zidan hosil bo‘lgan.

2) O‘zlashgan elementlardan tuzilgan terminlar – bunday birliklar allaqachon til tizimida mavjud bo‘lgan (so‘z yoki so‘z qismlari sifatida) elementlar asosida yaratiladi. Bu usul ilmiy terminologiya yaratishda keng qo‘llanadi. Jumladan : *etnonim* (yunoncha *ethnos* – xalq + *onoma* – nom), *bazilekt* (lotincha va yunoncha elementlar birikmasi).

3) *Tarjima yo‘li bilan o‘zlashmalar ikki turga bo‘linadi:*

a) *Kalkalar* (*so‘zma-so‘z tarjima*) – xorijiy andoza asosida to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima qilinadi. : *ravish* lotincha *adverbium* so‘zining kalkasi hisoblanadi.

b) *Transformatsiyalangan tarjima o‘zlashmalar* – bunda tarjima jarayonida shakl o‘zgaradi, qo‘shimchalar qo‘shiladi yoki tushiriladi. Masalan: *egri chiziqlilik prinsipi* (inglizcha *curvilinear principle*).

4) *Aralash (gibrid) o‘zlashmalar* – turli tillarga mansub elementlarning birikishidan hosil bo‘ladi. Masalan: *gomogen til vaziyati*, *guruh jargonlari* kabi birliklar.

Shunday qilib, yangi terminlar turli yo‘llar bilan shakllanadi va D.S. Lotte tomonidan taklif etilgan tasnif bu jarayonlarning to‘liq emas, balki umumiy ko‘rinishini beradi. Bunda etimologiyaning tarixiy jihati ham muhim: vaqt o‘tishi bilan jamiyat o‘zgaradi, ilmiy izlanishlar kengayadi, ayrim terminlar eskiradi va ularning o‘rnini yangilari egallaydi yoki mavjud terminlar yangi ma’no kasb etadi. Sotsiolingvistika terminologiyasi ham doimiy rivojlanishda: yangi birliklar ilmiy tadqiqotlar natijasida yoki boshqa fanlardan o‘zlashish orqali paydo bo‘ladi. Bu jarayonga lingvistik va ekstralingvistik omillar madaniy muhit, ilmiy aloqalar, yozma an’ana va boshqalar ta’sir ko‘rsatadi .

Sotsiolingvistika terminlarining etimologik tarkibi nihoyatda rang-barangdir. Unda ham o‘ztil birliklar va ko‘plab o‘zlashma terminlar mavjud. Ayniqsa, lotin va yunon tillaridan kirib kelgan xalqaro terminlar muhim o‘rin tutadi. Masalan, *aborigen*, *kontinuum*, *mentalitet*, *termin*, *adaptatsiya*, *interferensiya* kabi birliklar shular jumlasidandir. Yunon tilidan o‘zlashgan terminlar ham keng tarqalgan bo‘lib, ularga *demografiya* (*demos* – xalq, *grapho* – yozmoq), *koyne*,

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

taksonomiya, metropoliya kabi birliklarni kiritish mumkin. Ayrim terminlar esa yunon va lotin elementlarining qo‘shilishidan hosil bo‘lgan bo‘lib, *paralingvistika va mezolekt* bunga misol bo‘la oladi. Fransuz tili orqali kirib kelgan terminlar ham muhim ahamiyatga ega: *avtoxton, identifikatsiya, varvarizm, diskurs, jargon, argo*. Bu jarayonda Ferdinand de Sossyurning ilmiy qarashlari alohida o‘rin tutadi, chunki u *diaxroniya, sinxroniya, izoglossiya* kabi terminlarning keng qo‘llanishiga katta ta‘sir ko‘rsatgan[5:12].

Sotsiolingvistika terminologiyasining shakllanishida ingliz tilining ta‘siri ayniqsa sezilarli. *Diglossiya, kommunikatsiya, sotsiolekt, variatsiya* kabi terminlar asosan transliteratsiya yoki tarjima yo‘li bilan o‘zlashtirilgan. Nemis tilidan ham ayrim terminlar kirib kelgan bo‘lib, ularga *adresat, adresant, diffuziya, immigratsiya, millat* kabi birliklar kiradi. Ba‘zi hollarda esa kam uchraydigan o‘zlashmalar ham mavjud, masalan, italyan tilidan kirgan *lingva franka* atamasi. Bundan tashqari, sotsiolingvistika terminologiyasida asl (milliy) birliklar ham muhim o‘rin egallaydi. *Umumiylik, yozuv, so‘zlashuv, xalq, aholi, baholash, birlik, ayollar tili, bobo til* kabi terminlar tilning ichki imkoniyatlari asosida shakllangan bo‘lib, milliy terminologik qatlamni tashkil etadi.

Sotsiolingvistika terminologiyasining muhim qismi turli tillardan o‘zlashgan so‘z yasovchi terminoelementlar asosida shakllangan murakkab birliklardan iborat. Bunday elementlar ko‘pincha yunon va lotin tillariga borib taqaladi. Masalan, *giper-, inter-, kvazi-, pan-, mono-, getero-* va *gomo-* kabi qo‘shimchalar ko‘plab terminlar tarkibida uchrab, ularning ma‘nosini aniqlashtiradi (*giperkorreksiya, intertil, monolingvizm, geterogen til vaziyati* va boshqalar). Mazkur elementlar asosida sotsiolingvistika terminologiyasida o‘ziga xos “terminologik oilalar” shakllangan. Jumladan, *lingvo-, makro-, sotsio-, etno-* va *super-* kabi komponentlar yordamida ko‘plab yangi ilmiy birliklar yaratiladi (*lingvosotsiologiya, makrosotsiolingvistika, etnolingvistika* va boshqalar). Shuningdek, *natsio-* elementi asosida ham ko‘plab terminlar (*milliy til, millatchilik*) hosil qilingan.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, o‘ztil sotsiolingvistik terminologiya turli tillar va madaniyatlarining o‘zaro ta‘siri natijasida shakllangan o‘ziga xos hodisa hisoblanadi. Terminologik tizimning rang-barangligi ham aynan shu jarayonni tasdiqlaydi, bunda har bir o‘zlashma lingvistik va ekstralingvistik omillar bilan belgilanadi. Sotsiolingvistikaning tushunchaviy tizimi doimiy ravishda yangi terminlar bilan boyib bormoqda. Biroq, turli ilmiy an‘analar milliy va xorijiy tillar o‘rtasidagi o‘zaro takomillashuv hozircha asosan konseptual darajada, kamroq esa ifoda darajasida amalga oshmoqda. Shu bilan birga, ko‘plab o‘zlashmalar sotsiolingvistik matnlarning standartlashuviga xizmat qilib, ularni boshqa tillardagi ilmiy diskurs bilan yaqinlashtiradi. Kalkalangan terminlar esa o‘zbek terminologiyasining eng asosiy tamoyili bo‘lgan milliylikni saqlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Berdaliyev A. Sotsiolingvistika. – Toshkent: Nodirabegim, 2022. – 145 b.
2. Odilov Y. Sotsiolingvistik terminlarning izohli lug‘ati. – Toshkent, 2025. – 345 b.
3. Дешериев Ю. Д. Социальная лингвистика (К основам общей теории). – М.: Издательство Наука, 1977. – 422 с.
4. Виноградов В. В. О языке художественной литературы. – М.: Наука, 1980. – 234 с.
5. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 160 с.
6. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. – 3-е изд. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. – 237 с.